

ТОШ ТУТИШ УСКУНАСИННИНГ ОПТИМАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ МАТЕМАТИК РЕЖАЛАШТИРИШ УСУЛИ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ

Очилов Махсуджон Мурадуллаевич

т.ф.н. доцент

Холйигитов Шерзод Норбой ўғли

PhD

Ниёзов Азизбек Ғайрат ўғли

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

3-босқич талабаси

Аннотация. Мақолада пахта хом ашёси таркибидаги оғир аралашмаларни ажратиш, янги конструкциядаги тош тутгични ишчи қисми титгич-йўналтиригичнинг параметрларини математик режалаштириш асосида аниқлаш тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калитли сўзлар: Пахта, тош тутгич, оғир аралашмалар, чанг, кум, тупроқ бўлаклари, асфалт. Селекцион нав, титгич –йўналтиригич.

Пахта хом ашёсини териш, тайёрлаш, сақлаш ва ишлаб чиқаришга етказиб беришда унинг таркибига турли хил бегона аралашмалар, шу жумладан минерал - чанг, кум, тупроқ бўлаклари, асфалт, ғишт, турли ўлчамдаги тошлар, металл - болтлар, гайкалар, шайбалар, винтлар ва михлар, машина ва механизмларнинг металл қисмлари бўлаклари, органик – қуруқ ва янги барглар, ғўза ва бошқа ўсимликларнинг шохлари, синган қисмлари, латталар ва бошқа буюмлар пахта даласи ҳудудида ва хирмон (майдонлар)да, пахта заводларининг тайёрлаш пунктларида қўшилиб қолади. Пахта хом ашёси таркибидаги оғир аралашмалардан тозалаш учун янги конструкциядаги тош тутгич ишлаб чиқилди ва тажриба синов ишлари амалга оширилди.

Ўтказилган дастлабки тажриба натижалари бўйича пахта хомашёсининг таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш ускунасининг сифатли ишлашини таъминланишига таъсир этувчи асосий омиллар аниқланди ва кўп омилли тажрибалар ўтказилди. Тажриба ишларида С-6524 селекция навли, II-саноат навли, 2-синфли дастлабки ифлослиги - 8,6 %, намлиги - 8,8 %, пахта таркибидаги чигитнинг механик шикастланганлиги -1,2 % бўлган пахта хомашёсида ўтказилди.

Технологияда пахта таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш сифатини баҳолашнинг критерия чегараси сифатида ускунанинг тутиш самараси $У_1$ олинди. Белгиланган критерияларга таъсир этувчи асосий омиллар: отражателнинг камерада ўрнатиш баландлиги h , титгич-йўналтиргични ўрнатиш бурчаги α , ускунанинг иш унумдорлиги P [1].

Дастлабки тажрибалар асосида тутиш сифатига таъсир этувчи омилларнинг қадами ва оралиғи 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Омилларнинг ва қадами ва оралиғи

№	Омиллар	Ўл. бир.	Омилларнинг белгиланиши		Қадами	Омиллар оралиғи		
			нат	Код		-1	0	1
1	Отражателнинг камерада ўрнатилиш баландлиги	мм	h	X_1	50	300	350	400
2	Титгич-йўналтиргични ўрнатиш бурчаги	град ус	α	X_2	15	15	30	45
3	Усқунанинг иш унумдорлиги	т/соат	P	X_3	2	8	10	12

Тажриба синовларини ўтказишда тўлиқ омилли PLANEXP-2 иккинчи тартибли V_3 режалаштириш усулидан фойдаланилди. V_3 режалаш матричаси,

тажриба натижалари ва тажрибалар ҳисоблари 2-жадвалда келтирилган. Пахта таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш самараси Y_1 бўйича тажриба натижалари 2-жадвалда келтирилган.

Ускунанинг тутиш самарадорлиги ҳисоби бўйича Стьюдент критериясининг жадвал кўрсаткичи $T(28)=2.048$, Кохрен критериясининг жадвал кўрсаткичи $G(2, 14)=0.3539$, Кохрен критериясининг ҳисобий кўрсаткичи $=0,1$ га тенг бўлиб, такрорланувчанлик дисперсияси $=0,7142858$ га тенг.

2-жадвал

Тош туткич ускунасининг тутиш самарадорлиги бўйича тажриба натижалари

№	Кирувчи параметрлар			Чикувчи параметрлар			Ўртача кўрсаткич $U_{\text{ўр}}$	Дисперсия
	X_1	X_2	X_3	Y_{1-1}	Y_{1-2}	Y_{1-3}		
1	-1	-1	-1	86	85	86	85,66666	0,333333
2	1	-1	-1	88	89	88	88,33334	0,333333
3	-1	1	-1	83	85	84	84,0	1,0
4	1	1	-1	85	86	85	85,33334	0,333333
5	-1	-1	1	84	83	82	83,0	1,0
6	1	-1	1	86	88	87	87,0	1,0
7	-1	1	1	81	80	79	80,0	1,0
8	1	1	1	80	80	79	79,66666	0,333333
9	-1	0	0	82	83	81	82,0	1,0
10	1	0	0	83	85	84	84,0	1,0
11	0	-1	0	88	87	86	87,0	1,0
12	0	1	0	85	86	84	85,0	1,0
13	0	0	-1	91	91	90	90,66667	0,333333
14	0	0	1	88	87	88	87,66667	0,333333

Тош тутиш ускунасининг тутиш самарадорлигининг регрессия тенгламаси олинди:

$$Y = 87.021 + 0.967 X_1 - 1.700 X_2 - 1.667 X_3 - 4.021 X_1^2 - 0.708 X_1 X_2 - 1.021 X_2^2 - 0.708 X_2 X_3 + 2.146 X_3^2 \quad (1)$$

Математик моделни (1) адекватлигини текшириш шуни кўрсатдики: адекватлик дисперсияси = 0,4872209 га тенг, Фишер критериясининг хисобий кўрсаткичи = 2,046328 га тенг, Фишер критериясининг жадвал кўрсаткичи $F_T(5, 28) = 2,56$ га тенг бўлиб модель адекватлигини кўрсатди. Ишлов берилган ҳисоб-китоб натижалари график кўринишда тақдим этилди (1 -2-расмлар).

1-расм. Ускунанинг тош тутиш самарасининг ўзгаришини отражателнинг ўрнатиш баландлигига боғлиқлиги

1-расмдаги графикдан тош тутиш ускунасида отражателнинг ўрнатиш баландлигининг вариантларида тош туткич ускунасининг тутиш самарасига қуйидагича таъсир этади. Отражателнинг ўрнатиш баландлигининг минимал миқдоридан базавий миқдоргача ортиб бориши тутиш самарасига ижобий таъсир этмоқда. Максимал миқдорга ўсиши эса тутиш самарасига салбий таъсири кўринади. Бу эса пахта йўлининг отражател билан ўта тўсилишидан деб билинади [2].

2-расм. Ускунанинг тош тутиш самарасининг ўзгаришини титгич-йўналтиргични ўрнатиш бурчагига боғлиқлиги

Камерага ўрнатилган титгич-йўналтиргичнинг камера юқори деворига нисбатан ўрнатиш бурчакларининг максимал миқдорига ўсиб бориши ускунанинг тутиш самарасига салбий таъсирини 2-расмдаги графикдан кўришимиз мумкин. Бунда α бурчагининг ортиши титиш жараёнидан кўра йўналтириш жараёнини кўпроқ бажарилишига олиб келади [3]. Тажриба натижаларининг тахлили асосида олинган натижаларни тасдиқлаш учун пахта таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш ускунасининг мақбул қийматларини аниқлаш бўйича оптимизация масаласини кўриб чиқамиз.

Чегаравий шартлар:

U - тутиш самарадорлиги максимум;

Қуйидаги шартлар асосида:

$U(X_1, X_2, X_3) \max$;

$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0, X_3 \geq 0$.

Ҳосил бўлган оптимизация масаласи тасодифий кидирув усули ва замонавий компьютер амалий программалар дастурлари ёрдамида ечилди ва қуйидаги оптимал ечимлар олинди (3-жадвал):

3-жадвал

Математик моделни оптималлаштириш натижалари

Факторлар	X_1	X_2	X_3
Кодланган	0,168145	-0,5441	-1

Натураль	358,407	21,839	8,000
яхлитлангани	360	22	8

Ўтказилган тажрибалар натижаси бўйича қайтаргич (отражател)нинг камерада ўрнатиш баландлиги $h=360$ мм, титгич-йўналтиргични камера юқори деворига ўрнатиш бурчаги $\alpha =22^0$, ускунанинг иш унумдорлиги $P=8$ т/соат ни ташкил этди [4].

Берилган омиллар қийматида пахта хом-ашёси таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш учун мўлжалланган ускунанинг самарали ишлаши кузатилди, яъни тутиш самарадорлиги 91% дан юқори.

Хулоса. Оғир аралашмаларни узлуксиз чиқариш чўнтак мосламасининг янги конструкцияси таклиф этилди, ушбу мосламадаги юқори ва пастки патнисларнинг очилиш вақтларини кетма кетлик режимларини аниқлаш бўйича тажриба ишлари олиб борилди, натижада юқори патнис билан ричаг орасидаги бурчаги $\beta_1=60^0$, қарши оғирлик массаси $m=800$ грамм ва оғирликни ричагда ўрнатиш масофаси $L=300$ мм ни ташкил этиб, худди шундай пастки патнисдаги ўлчамлар қуйидагича: $\beta_2 =75^0$, $m=800$ грамм, $L=200$ мм ни ташкил этди.

Ўтказилган тўлиқ омилли тажрибалар натижаси бўйича отражателнинг камерада ўрнатиш баландлиги $h=360$ мм, титгич-йўналтиргични камера юқори деворига ўрнатиш бурчаги $\alpha =22^0$, ускунанинг иш унумдорлиги $P=8$ т/соат ни ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ф.Б. Омонов умумий таҳрири остида “Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник” Тошкент “Voris nasriyot”, 2008 й.
2. Ш.Н.Холйигитов, Р.К.Джамолов, М.М.Очилов. Пахта таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш ускунасини такомиллаштириш. Respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari to‘plami. TTYeSI.2022 й. 61-63 б.

3.Ш.Н.Холйигитов, Р.К.Джамолов, М.М.Очилов. Тош тутиш ускунасининг оптимал параметрларини математик режалаштириш усули орқали аниқлаш. “Yengil sanoat tarmoqlari, muammolari, tahlil va yechimlari” mavzusida vazirlik miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik anjuman maruzalar toplami. FARGONA-2022, 6016.

4.Ш.Н.Холйигитов, Р.К.Джамолов, М.М.Очилов. Пахта таркибидаги оғир аралашмаларни тутиш ускунасидан узлуксиз чиқариш чўнтак мосламасини ишлаб чиқиш. “Тўқимачилик ва енгил sanoat соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси. Термиз давлат университети. Термиз-2022 й. 47-51 б.